

Др Милан Рапајић,*

Ванредни професор,

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу,

Република Србија

UDK: 342.8

DOI: 10.5281/zenodo.17942523

О ИЗБОРНИМ СИСТЕМИМА

Апстракт: Један од најважнијих елемената изборног система представља расподела мандата. Изборни системи се и називају по једном од система расподеле мандата. У раду се излаже о већинском, пропорционалном и мешовитом изборном систему, односно њиховим предностима и недостацима. Тако, већински систем карактерише избор посланика у малим изборним јединицама, при чему се у свакој изборној јединици, по правилу (уз могуће изузетке), бира само један посланик. Да би био изабран, кандидат мора да освоји већину гласова. Постоје две варијанте већинског система, зависно од тога колико треба да буде та већина. Тако постоје већински систем релативне већине и већински систем апсолутне већине. Пропорционални систем, другачије назван систем сразмерног представништва, у великом броју држава је прихваћен. Овај систем се тако зове из разлога што он осигурава представљеност у парламенту политичких странака и коалиција, пропорционално утицају у бирачком телу. Коначно, мешовити систем тежи да обједини позитивне карактеристике пропорционалног и већинског система, отклањајући истовремено њихове основне слабости. У политичким системима у којима је прихваћен овај изборни систем, део народних представника бира се по начелима већинског система, а део по начелима пропорционалног система. У раду се анализира тип изборног система у Републици Србији, како на локалном, тако и на покрајинском и републичком нивоу, уз предлоге за његову реформу и промене.

Кључне речи: изборни систем, већински систем, пропорционални систем, мешовити систем, изборни систем у Републици Србији, реформа.

* mrapajic@jura.kg.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-1268-6826.

1. Увод

Један од најважнијих елемената изборног система, представља питање расподеле мандата. Изборни системи и називају се по једном систему расподеле мандата, па се и по томе види колики је значај расподеле мандата. У теорији се чини дистинкција између изборног система у ширем смислу и изборног система у ужем смислу. Када је реч о изборном систему у ширем смислу, ту се мисли на начела, правне норме и радње којима се обухватају сви елементи изборног система, од бирачког права до расподеле мандата. „Под изборним системом у ужем смислу, мисли се само на систем расподеле мандата” (Симовић, Петров, 2018: 169-170). У пракси и теорији разликују се већински, пропорционални и мешовити изборни системи, који имају своје варијанте. Расподела мандата веома је значајна, јер од ње зависи партијска структура парламента, односно представљеност одређених друштвених група (делова бирачког тела). Делови бирачког тела разликују се по политичко-идеолошкој, регионалној, верској, националној и другој припадности. Сам систем расподеле мандата, у великој мери, утиче на фрагментацију парламента – законодавног тела, да ли ће влада бити стабилна и какав је однос освојених гласова и посланичких мандата за сваку политичку организацију (странку или коалицију). Иначе, фрагментираност парламента је у ствари број политичких странака и коалиција које су представљене у законодавном телу. Кажемо да је парламент фрагментиран, ако је састављен од великог броја политичких странака и коалиција, при чему ни једна није у стању да сама формира владу, а некад ни стабилну коалицију.¹ Тада је парламентарна већина нестабилна или не доноси лако политичке одлуке, с обзиром да се политичке странке програмски и идеолошки некад налазе на супротним политичким половима. У таквим околностима, с обзиром да ни једна политичка странка сама нема парламентарну већину или, чак, процентуално није ни близу до те већине, онда ни једна странка не може своју вољу у коалицији да наметне другим странкама.

¹ У Доњем дому Парламента Краљевине Холандије, после избора из новембра 2023. године, представљено је 15 политичких партија. Од тога четири странке формирале су Владу и њих подржава 88 посланика од укупно 150. Осталих 11 странака, које су у опозицији, су представљене са укупно 62 посланика. Преговори за формирање четвоространачке Владе трајали су почев од новембра месеца 2023. године, па све до јула 2024. године. То у прилог говори колико је при чистом пропорционалном систему, који постоји у Холандији, тешко формирати стабилну већину.

2. Већински изборни систем

Већински изборни систем карактерише избор народних представника у малим изборним јединицама, при чему се, по правилу, у свакој изборној јединици бира један посланик. Рекли смо, по правилу, јер постоје већински системи са тзв. вишемандатним изборним јединицама. То значи да није нужно да се у свакој изборној јединици бира само по један посланик. Речено важи и за систем релативне и за систем апсолутне већине. Да би кандидат био изабран, он мора да освоји већину гласова. Присутне су две варијанте већинског система у зависности од тога колико треба да буде та већина. Прва варијанта назива се системом релативне већине, а друга системом апсолутне већине. Неки аутори (као професор Владан Петров) у већински систем, као тип, убрајају систем алтернативног гласања о коме ће бити касније речи.

2.1. Систем релативне већине

Систем релативне већине, чији су типични примери Велика Британија и Сједињене Америчке Државе, је такав систем који омогућава да на изборима победи онај кандидат који у изборној јединици освоји највише гласова, односно ако освоји више гласова од других кандидата појединачно. Назива се системом релативне већине, управо због самог карактера те већине, која је релативна, што значи да кандидат не мора да освоји више од 50% гласова да би био изабран. У овом систему, свака политичка партија има једног кандидата у изборној јединици, а гласач гласа на тај начин, што ће на гласачком листићу заокружити једног кандидата, поред чијег имена стоји назив политичке странке чији је представник. Да би глас сваког бирача вредео једнако, потребно је да изборне јединице буду релативно исте величине. Међутим, у пракси је то тешко постићи. Овај систем доводи до успостављања и, буквално, у Сједињеним Америчким Државама, односно суштински у Великој Британији,² до двостраначког система, јер потпуно фаворизује две највеће

² У Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, на власти се већ један век само смењују Конзервативна странка и Лабуристичка партија. Да је на снази пропорционални систем, свакако да би утицај других странака, које су представљене у Доњем дому, био већи и да би имали прилику да гледамо формирање коалиционих влада у овој земљи. На последњим општим изборима, Лабуристичка партија је освојила 33,7% гласова на нивоу целе земље, али је у Доњем дому Парламента освојила чак 411 места, што представља 63,2% у мандатима. То говори у прилог чињеници каква може да буде фаворизација првопласиране странке у британском изборном систему. На пример, да је у Уједињеном Краљевству на снази тип изборног система какав је Савезној Републици Немачкој, тзв. „мешовити“, Лабуристичка партија би морала да тражи партнере за формирање стабилне већине.

политичке странке, које се смењују на власти. С обзиром да једна политичка странка формира владу (мислимо на парламентарне системе), мала је вероватноћа да дође до сукоба између парламентарне већине и владе због припадништва истој политичкој странци. Равнотежа легислативе и егзекутиве се нарушава, а влада доминира у односу на парламент. Још једну последицу оваквог система расподеле мандата треба приметити, а то је да је победничка странка надпредстављена у парламенту, односно да осваја поприлично више посланичких мандата наспрам гласова бирача. То, често, важи и за другопласирану странку, али не у оној мери као када је реч о првопласираној странци. Трећепласирана и остале странке, у оваквом систему, изразито су потпредстављене. Те странке освајају знатно мање посланичких мандата, него што имају гласова у бирачком телу. Парламент формиран после избора по оваквом систему расподеле мандата, није одраз стварног расположења бирачког тела, с обзиром да систем награђује првопласирану странку, а кажњава све остале. Последица оваквог изборног система је непредстављеност читавих делова бирачког тела или је та представљеност занемарљива. Систем релативне већине, посебно отежава јачање, а поготову победу партија радикалних политичких опција – оних анти-системских, које стреме исконским променама у друштву.³

Указано је на предности и недостатке система релативне већине. Као предности система релативне већине истичу се: „1) хомогена парламентарна већина, коју, по правилу, чини једна политичка странка; 2) једностраначке владе; 3) стабилност владе. Недостаци овог система су: 1) надпредстављеност првопласиране, а често и другопласиране странке и потпредстављеност осталих странака; 2) немогућност да странке средње величине учествују у формирању владе, јер у парламенту добијају знатно мање посланичких мандата, него што освајају гласова на изборима; 3) састав парламента не одражава вјерно расположење бирачког тјела, нити су сви дјелови бирачког тјела представљени у парламенту; 4) споран је легитимитет већине посланика, јер освајају мандат, иако је за њих у изборним јединицама гласало мање од 50% бирача који гласају; 5) неједнако бирачко право, јер често постоје

³ На парламентарним изборима у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, трећепласирана странка по броју гласова са чак 14,3% је била партија Реформишимо Уједињено Краљевство, као суштински радикална и антисистемска странка, а добила је свега пет мандата или 0,8% у Парламенту који броји 650 посланика. То је добар пример како систем релативне већине онемогућава парламентарну снагу радикалним политичким опцијама. С друге стране, четворопласирани Либерални демократи, као системска странка су са слабијим изборним резултатом од Реформиста, а који је износио 12,2%, добили 72 или 11,1% мандата.

знатне разлике у величини изборних јединица, иако се у свакој од њих бира само по један послани и б) стабилност владе доводи до њене изразите надмоћи над парламентом” (Марковић, 2021: 266).

2.2. Систем апсолутне већине

У систему апсолутне већине, правило је да мандат осваја онај кандидат у изборној трци, који достигне најмање половину гласова бирача. Могли би већ на почетку приметити да је овај систем расподеле мандата праведнији од система релативне већине. За освајање посланичког мандата неопходно је освојити 50%+1 глас у изборној јединици. Процентуална половина рачуна се у односу на различит укупан број, па постоје различити облици апсолутне већине. Тако се разликују два модалитета доделе мандата и узимајући то у обзир, два облика апсолутне већине – строжији и блажи. Разлика између њих базира се на разлици броја према којима се израчунава проценат гласова. Строжији вид апсолутне већине постоји када се за освајање мандата захтева 50%+1 гласова од укупног броја бирача који су уписани у бирачки списак. Блажи вид апсолутне већине постоји када се за освајање мандата захтева 50%+1 глас од броја бирача који су изашли на изборе. Дакле, и у једној и у другој ситуацији за освајање мандата потребно је достићи изнад половичну већину гласова, али је у строжијем облику апсолутне већине, тај број доста већи, него у блажем облику апсолутне већине. „Како број бирача који изађу на биралишта варира, то се блажи облик апсолутне већине може сасвим приближити строжијем облику ове већине (под условом да је проценат изашлих на изборе висок), али се може приближити и релативној већини (ако на изборе изађе минимални број бирача)” (Пајванчић, 2008: 169). У систему апсолутне већине, тешко је досегнути минималну већину потребних гласова. Овај систем карактерише понављање гласања у два или више кругова. У том се случају за избор у првом кругу захтева апсолутна већина гласова и ту је, по правилу, реч о блажем облику, уз испуњење још једног услова који се тиче минималног процентуалног изласка бирача на изборе.

По правилу, у првом кругу се за пуноважност избора захтева одзив од најмање 50% бирача, а услов за избор кандидата је освајање најмање 50%+1 глас од броја бирача који су на изборе изашли. Тако ће се гласање поновити када ни један од кандидата не освоји потребан број гласова. О исходу избора одлучује се тако, тек у другом кругу гласања. Овај

систем, који је примењен у Француској⁴ и Србији 1990. године,⁵ подразумева да се у другом кругу више не захтева одређен проценат изласка на биралишта, а изабран је кандидат који освоји највећи број гласова. Иначе, могуће су различите ситуације у другом кругу гласања. Прва, када се гласа само два кандидата, који су у првом кругу освојили највећи број гласова, онда је у другом кругу потребно освојити апсолутну већину гласова. Друга ситуација је када се у другом кругу гласа о свим кандидатима, а за освајање мандата је довољан највећи број гласова – дакле, релативна већина. Трећа ситуација је, уствари, комбинација ових правила. То значи да се у другом кругу гласа само за два кандидата са највећим бројем гласова у првом кругу, а за освајање мандата тражи се релативна већина. „Основна слабост вишекружног или двокружног система гласања је дуго време трајања избора и више изласака на биралишта, што смањује заинтересованост бирача. Мањи одзив бирача, карактеристичан за други и сваки наредни круг гласања, сужене могућности избора и различити видови тзв. тактичког гласања, могу у другом кругу довести до неочекиваног изборног резултата. Изборни резултат у вишекружном или двокружном систему, често не одражава праву вољу бирача” (Пајванчић, 2008: 170).

Већински систем је, најчешће, у примени са системом униноминалног кандидовања. Међутим, могуће је да се овај систем примени и уз кандидовање по листама. Када се већински систем примењује уз кандидовање по листама, а у изборној јединици се бира два или више посланика, као и у случају да се жели избећи вишекружно гласање и последице оваквог начина гласања које су негативне, примењују се различите технике гласања и начини обрачунавања гласова.

⁴ Национална скупштина – Доњи дом Парламента Француске V Републике има 577 посланика, а у сврху избора, територија ове државе се дели на 577 изборних јединица. Наиме, у свакој изборној јединици бира се само један посланик. Ако ниједан кандидат не освоји апсолутну већину гласова, гласање се понавља у другом кругу избора. У том кругу, такмиче се кандидати који су у првом кругу освојили најмање 12,5% свих бирача. Да би кандидат био изабран у другом кругу, неопходно је да освоји релативну већину гласова, што значи да освоји више гласова од других кандидата појединачно. Да би кандидат био изабран у првом кругу, тражи се још један услов, а то је да освоји најмање 25% гласова од укупног броја бирача у изборној јединици.

⁵ На првим вишестраначким парламентарним изборима у Србији после Другог светског рата, 1990. године, Социјалистичка партија Србије је освојила 48,15% гласова изашлих бирача, а чак 194 мандата у Народној скупштини Србије, која је и тада, као и сада, бројала 250 народних посланика. То значи да је имала 77,6% мандата и била је изразито надпредстављена. Другопласирана партија (Српски покрет обнове) је освојила 16,49% гласова изашлих бирача, а 19 мандата или 7,6%. То је показатељ да некада другопласирана странка може да буде потпредстављена.

2.3. Систем алтернативног гласања

Овај систем се другачије назива и Аустралијски систем, због земље у којој је он у примени.⁶ У српској теорији уставног права се за систем алтернативног гласања указује да он „подразумева појединачно гласање, али тако што сваки бирач гласа за више кандидата, којима одређује редослед према својим преференцијама (сваки бирач одређује на листи кандидата, који кандидат заузима прво, који друго место итд.). Ако један кандидат добије апсолутну већину преференција (првих места), он је победник. У супротном, елиминисан је кандидат који је добио најмање гласова (преференција), а друге преференције његових бирача се преносе на кандидате који су остали у конкуренцији. Тај поступак се понавља све док један кандидат не добије апсолутну већину. Тај систем је, у основи, већински, јер мандат добија кандидат са највећим бројем преференција бирача, али је помало пропорционалан у свом духу, у мери у којој је бирач позван да гласа истовремено за више кандидата” (Петров, 2024: 120).

3. Пропорционални систем

У теорији се за пропорционални систем или систем сразмерног представништва, како се још овај систем назива, указује да је то „систем у коме се посланички мандати деле између кандидатских листа сразмерно добијеним гласовима. На тај начин, овај систем обезбеђује и представљање мањине у представничком телу, а сразмерно добијеним гласовима” (Николић, 1993: 225). Неке земље су од почетка проглашења своје независности оптирале одређени тип изборног система, као на пример, Финска која је одабрала пропорционални систем. „Финска је била пионир у практичној примјени пропорционалне репрезентације, јер фински политички кругови с почетка овог стољећа (мисли се на XX век – напомена аутора), нису показали сувише много склоности, жеље или ентузијазма за кориштење туђих искустава и идеја у развијању властитога изборног система. Присташе система пропорционалне репрезентације, доказивали су да је први захтјев представничког тјела да адекватно репрезентира бирачко тјело и да функција управљања или контролирања, мора бити прилагођена

⁶ У Аустралији систем алтернативног гласања примењен је код избора за чланове Доњег дома федералног парламента. То гласање се још назива преференцијално гласање, док је систем појединачног преносивог гласа, дакле пропорционални систем, заступљен у бирању сенатора, односно чланова Горњег дома федералног парламента. Иначе, систем алтернативног гласања у Европи није заживео, осим у Ирској за непосредни избор председника Републике.

карактеру легислативе. Да би влада била успјешна, неопходно је остварити у систему пропорционалног представништва, одређени ступањ консензуса и компромиса унутар легислативе” (Deren - Antoljak, 1990: 54).

Треба приметити да се сразмерним представљањем омогућава верније исказивање политичког расположења бирача, који су преко својих представника заступљени у законодавном телу. Пропорционални систем омогућава поделу посланичким мандата између већег броја политичких партија и коалиција, а сразмерно њиховом утицају у бирачком телу. То значи да и велике и мале политичке партије се могу надати да ће добити посланичке мандате, као и коалиције политичких партија, уз услов да добију минималан проценат гласова, односно да пређу изборни праг. Поента пропорционалног система је да у парламенту буду представљени различити делови бирачког тела, односно различите друштвене групе, идеологије и политички програми. Свака политичка странка добија приближно онолико мандата, колико је освојила гласова, па се може рећи да је извршена правична расподела мандата. По правилу, иако има изузетака,⁷ странке нису надпредстављене, односно потпредстављене, као што је случај у већинском изборном систему, поготову у систему релативне већине. У највећем броју држава, територија државе се дели у овом изборном систему на изборне јединице (изузетак од овог правила су изборни системи Србије, Холандије и Израела). Изборним законодавством одређује се колики се број посланика бира у свакој изборној јединици. Тај број се креће од два до неколико десетина. Изборне јединице се разликују по броју бирача, па се због тога у њима бира различит број посланика. Приликом одређивања изборних јединица на основу закона, треба водити рачуна да број бирача и посланика, који се бирају у појединој изборној јединици буду сразмерни.

Ако се у изборној јединици бира мали број посланика (на пример, до четири) сви мандати, припашће највећим политичким странкама, а остале странке, чак и ако пређу изборни цензус, неће освојити ниједан мандат. У великим изборним јединицама и мање политичке странке могу да рачунају на то да ће освојити мандате. На основу до сада изреченог, можемо пренети схватања из теорије уставног права о основним обележјима пропорционалног система, која су: „1) територија државе

⁷ Као пример за тај изузетак можемо навести изборе у Републици Србији из 2020. године, када је групација партија око владајуће Српске напредне странке (СНС- СДПС- ПУПС- ПС- СПО- СНП- ПСС) освојила 60,65% гласова гласача изашлих на изборе, али је притом добила 188 мандата, што износи 75,2% посланичких места. Тиме је ова политичка групација, иако је реч о примени пропорционалног система, била надпредстављена.

дјели се на мањи број изборних јединица у којима се бира законом одређени број посланика; 2) у расподјели посланичких мандата учествују политичке странке или коалиције које пређу изборни праг (цензус), тј. које освоје законом прописан минималан проценат гласова у изборној јединици; 3) свака политичка странка или коалиција осваја приближно онолико мандата, колико је процената гласова добила; 4) у свакој изборној јединици, политичка странка или коалиција истиче своју кандидатску листу на којој се налазе имена више кандидата за посланике; 5) бирач може да гласа само за листу једне политичке странке или коалиције, а у неким државама може да гласа и за једног или више кандидата са листе једне политичке странке или са листа више политичких странака” (Марковић, 2021: 269).

Из угла пропорционалности, примећује се да би најбоље решење било да се држава не дели на изборне јединице, па тако неки аутори указују на пример Холандије „у којој не постоје изборне јединице, а пропорционалност је постигнута у највећој могућој мери” (Farrell, 1998: 78-79). У том смислу, расподела мандата најбоље одражава расположење бирачког тела. Главне карактеристике екстремног пропорционалног изборног система који је усвојен у Израелу 1948. године, сачуване су до данас, са мањим изменама. Године 1951, цензус је подигнут са 0,83 на 1 одсто, а Херова квота за коришћењем највећег остатка заменила је Дропову квоту и Д’Онтову формулу. Године 1973, два велика партијска савеза једнострано су се вратила на Д’Онтовој формули за остатак, уз задржавање Херове квоте, и као резултат тога незнатно је повећана њихова представљеност на рачун мањих партија. Пред изборе 1992. године законски праг је незнатно повећан са 1 на 1,5 одсто. Иако је ово можда помогло да се смањи број партијских листа које су изабране у Кнесет и спречило да се бирају било које једночлане странке, није значајно утицало на број партија. У 2004. законски праг је подигнут са 1,5 на 2 процента (Rahat, Reuven, 2005: 337). Као што се види, у Израелу је на почетку бивствовања ове државе био веома низак изборни праг и то свега 0,83%, а повећан је, коначно, на 2%. У овој земљи, као и у другим које су прихватиле пропорционални систем у расподели мандата, не учествују све политичке странке, већ само оне које су прешле изборни праг – цензус. На тај начин, из расподеле мандата се искључују странке које нису успеле да освоје минималан проценат гласова, који се сматра релевантним да ви освојиле посланичке мандате. Изборни праг обично износи 3, 4 или 5% у изборној јединици, али се државе, у овом погледу и доста разликују. Два циља се остварују увођењем изборног прага – први је да се спречи фрагментација парламента, јер то отежавава образовање стабилне владе, а други да се омогуће да у парламентарном

животу буду присутне и мање политичке странке, јер и оне репрезентују део бирачког тела, па је правично доделити им одређени број мандата пропорционалан њиховој снази.

У ситуацији када је изборни праг висок, доћи ће до појаве „бачених гласова”. То је ситуација да бирачи, опредељујући се за мање партије, неће бити у прилици да имају утицај на састав парламента и избор владе, с обзиром да њихове партије нису освојиле мандате због високог изборног прага (добили су мањи број гласова од изборног прага). Посебно у великим државама, које имају висок изворни праг, може се десити да се распе стотине хиљада, па чак и милиони гласова, односно да партије не успеју да пређу високи изборни праг, а освојиле су респектабилан број гласова на изборима.⁸ У појединим државама, цензус није исти за политичке странке и коалиције политичких странака. Тако је цензус за политичке странке мањи од цензуса за коалиције политичких партија. Пример за то је изборни систем Пољске, где је изборни цензус 5% за појединачне политичке партије, а 8% за коалиције политичких партија (овај услов не важи за коалиције политичких партија националних мањина). Парламентарна скупштина Савета Европе, препоручила је да изборни праг буде 3%, сматрајући да је овај изборни праг довољан да обезбеди представљеност и малих политичких партија, а да ипак не доведе до велике фрагментације парламента.

Пропорционални систем карактерише низ варијанти, а зависно од тога како се врши претварање гласова у посланичке мандате. „Постоји више типова пропорционалних изборних система, неки од њих су више, а други мање пропорционални, али ни један није апсолутно (у математичком смислу) пропорционалан. Они се могу разликовати по величини изборних јединица, односно броју посланика који се бирају у тим

⁸ На изборима у Турској 2002. године, када је изборни цензус у овој земљи био 10%, само две партије су успеле да пређу изборни праг, а то су Партија правде и развоја и Републиканска народна партија. Ове две партије су заједно освојиле 53,67%, а поделиле су, заједно, све мандате у Парламенту. Остале партије, које су заједно имале нешто преко 46%, нису освојиле ниједан мандат. Трећепласирана је била Партија правог пута, која је освојила 9,54% гласова, односно 3.008.942 гласа и толико гласова ове партије је „бачено”, односно прелило се, пре свега, владајућој Партији правде и развоја и, делимично, Републиканској народној партији. При овако високом изборном цензусу, првопласирана партија може да буде изузетно фаворизирана при расподели мандата и да коначан исход изгледа као да је на снази већински изборни систем релативне већине. Наиме, Партија правде и развоја је освојила 34,28% гласова изашлих бирача, а добила је, чак, 66% мандата. Другопласирана Републиканска народна партија је са 19,39% гласова изашлих бирача добила 34% мандата. Ово све говори у прилог тези да пропорционални систем са високим изборним цензусом може да, итекако, буде неправичан.

јединицама, као и по другим критеријумима. Један од уобичајених критеријума за њихово разликовање представљају системи за расподелу мандата. Таквих је система више и они се своде на образац по коме се добијени гласови транспонују у мандате” (Милосављевић, Поповић, 2011: 244). Тако, најједноставнији изглед има систем изборног количника, по коме се укупан број оних који су гласали дели бројем посланика који се бирају у изборној јединици и тако добија количник. Тај количник се онда користи за утврђивање броја освојених мандата, тако што се њиме дели освојени број гласова. „Изборни систем, који је најзаступљенији у европским државама је Д’Онтово метод (D’Hondt method, систем највећег количника, смислио га је белгијски професор права и математичар Victor D’Hondt 1841-1901. године). Он је једноставан и ту, практично, нема могућности да остане нераспоређених мандата, иако се сматра да је најмање пропорционалан (после империјали квоте) и да фаворизује веће странке (Аренд Лајпхард, Arend Lijphart). Број гласова које је добила свака изборна листа (која је прешла цензус) дели се делиоцем по аритметичком низу – 1, 2, 3 до броја n , који представља број мандата који се бирају у једној изборној јединици. Добити количници се разврставају по величини и мандати ће припасти n броју највећих количника. Колико изборна листа има количника унутар n броја највећих количника, толико је освојила мандата. Примењује се у Аргентини, Аустрији, Шпанији, Мађарској, Турској. Сент-Лагијев метод (увео га је André Sainte-Laguë, француски математичар 1882-1950. године) је, заправо, модификован Д’Онтово метод. Уместо броја по аритметичком низу, делиоци су непарни бројеви – 1, 3, 5 ... до броја n , који представља број мандата који се бира у изборној јединици. Овај систем има већу пропорционалност од Д’Онтовог метода, па мање политичке странке имају веће шансе да освоје мандат. Под именом Вебстер/Сент-Лагијев метод (Daniel Webster, амерички политичар 1782-1852. године), користи се у Немачкој (Горњи дом, Бундесрат), Босни и Херцеговини, Естонији. Модификован Сент-Лагијев метод се користи у Норвешкој и Шведској (први најмањи делилац је 1,40, односно 1,20, а потом иде низ непарних бројева – 3, 5, 7...)” (Орловић, 2018: 160-161).

Иначе, код примене Д’Онтовог система, мана је то што се не узимају у обзир гласови са кандидатских листа који преостану, пошто се укупан број на листу датих гласова подели највећим количником. Листе те гласове неповратно губе, утолико што се они не узимају у обзир приликом расподеле представничких мандата. „Да би кориговао овај недостатак и успоставио што сразмернији однос између броја датих гласова и добијених представничких мандата, Устав Бадена од 1919. изградио је нови систем расподеле мандата. Према том систему, који се још назива

аутоматски, свака политичка странка истиче две врсте кандидатских листа: посебне листе за сваку изборну јединицу и једну општу листу за читаву земљу. Неискоришћени гласови посебних листа из изборних јединица, преносе се на општу листу за целу земљу и према њиховом збиру одређује колико ће представничких мандата та листа добити. Количник којим ће се тај збир делити одређен је унапред у закону, уместо да се израчунава за сваки изборни округ дељењем броја гласова бројем представника којим се бирају. Баденски Устав предвидео је да тај количник износи 10.000, тј. да сваких 10.000 гласова дају право на једног представника. То је количник којим треба делити број гласова сваке опште листе. За Баденски систем се истиче да је оригиналан, у том смислу што укупан број представника остаје неодређен све до завршетка избора. Тај број зависи од укупног броја гласалих, а колико ће бирача гласати, то се не може унапред знати. Херов систем сразмерног представништва је врло тешко применити, тако да је он далеко мање распрострањен од претходних система. Према том систему, који за основу као и сви системи сразмерног представништва има изборну (кандидатску) листу, бирач гласа само за једног кандидата са листе, а истовремено по редоследу првенства које им придаје за остале кандидате са листе. За представнике су изабрани они кандидати који су добили највиши проценат првих, па затим других итд. места у зависности од тога колико односна изборна јединица бира представника” (Марковић, 2014: 236-237).

4. Мешовити изборни систем

Мешовити изборни систем представља комбинацију правила већинског изборног система и пропорционалног изборног система, уз стремљење да се одбаце мане оба наведена система, а усвоје позитивне особине. У мешовитом изборном систему, један део посланика се бира на основу пропорционалног, а други део на основу већинског изборног система, односно његових модалитета. Вероватно најпознатија земља у којој је на снази мешовити изборни систем је Немачка, па има аутора који овај систем називају немачким, али то се само условно може узети у обзир, јер је овај систем на снази и у Италији, Русији (за депутате Државне думе), Јапану, Великој Британији (за скупштине Шкотске и Велса), Новом Зеланду и још неким земљама. У Немачкој половина посланика Доњег дома – Будестага, бира се по већинском систему (систем релативне већине у једномандатним изборним јединицама), а друга половина посланика се бира по пропорционалном систему и изборној јединици за читаву земљу. Немачки бирачи ту дају два гласа и

то један за кандидате њихове мале изборне јединице, а други за националне листе. Ипак, укупна расподела мандата врши се по гласовима датим за други гласачки листић. То је онај на коме су партијске листе и због тога, из угла расподеле мандата, овај систем суштински постаје близак пропорционалном систему. Уствари, праве мешовите системе имају Италија, Русија и Јапан.

Тако се у Италији, почев од 1993. године, 75% посланика бира по већинском систему у једномандатним јединицама са једним кругом гласања. Осталих 25% посланика се бира по пропорционалном систему у јединственој националној изборној јединици. У Јапану, 60% посланика се бира по већинском, а 40% по пропорционалном систему. Када је реч о Руској Федерацији, половина депутата се бира по пропорционалном, а друга половина по већинском изборном систему. Мешовити системи, а што је већ делимично напоменуто, настали су у тежњи да се избалансирају предности и недостаци двају основних типова изборних система. Ови системи су, управо, доказ да се не може дати једноставан одговор на питање који је систем бољи.

У теорији се већинским изборним системима упућује замерка да они поспешују ону опцију која добије већину, што победнику предаје целокупну власт, а често искључују политичку мањину од солуције да буде представљена у законодавном телу. Пропорционалним изборним системима, приговара се на другој страни да доводе до формирања великог броја партија, до честих криза владе и тешкоћа у функционисању политички колоритног парламента. Међутим, пропорционалан начин избора народних представника доводи до конституисања парламентарног сазива, који је ближи политичкој вољи читавог народа и, коначно, приближава се идеји о томе да читав народ учествује у владању.

5. Питање најбољег изборног система

Расправе о најбољем изборном систему, старе су колико постоји систем сразмерног представништва. Овај систем се разрадио у теорији и почео примењивати у пракси у првој половини XIX века. Тако је и почело поређење пропорционалног изборног система са већинским, указивањем на предности и мане оба система. Читава је лепеза разлога који могу утицати на опредељење за одређени тип изборног система. Свакако да су битни циљеви који политичка елита жели да постигне увођењем изборног система. Такође, тренутни однос политичких странака може да утиче на изборни дизајн. Наиме, странци која је владајућа, на

пример у пропорционалном систему, више не одговара његова примена, па прелази на систем релативне већине, која јој омогућава надпредстављеност и стабилност владе. Исто тако, особености одређене земље у етничком, верском и регионалном контексту, могу да утичу на оптирање за одређени тип изборног система. Два велика мислиоца, Џон Стјуарт Мил и Валтер Беџхот, своје теоријске опсервације посветили су, управо заговарању тезе о најбољем изборном систему. Тако је Мил био ватрени присталица система сразмерног представништва, пошавши од питања да ли је парламент представништво само већине или народа у целини. Парламент неће бити представничко тело народа, ако не представља народ у целини. Критикујући већински систем, Мил је приметио да парламент који представља само већину, обезбеђује лажну демократију. Систем сразмерног представништва омогућује да у парламенту, поред већине, буде представљена и мањина, односно сав народ. Веран иницијалној идеји демократије, овај мислилац је сматрао да сав народ једнако представљен треба да влада собом и то сразмерно у парламенту. Он је био заговорник једнаког права гласа, а то право се може остварити, по његовом схватању, једино у систему сразмерног представништва.

С друге стране, Валтер Беџхот је био жестоки критичар система сразмерног представништва. Он је сматрао да систем сразмерног представништва често доводи до потпуног паралисања рада владе. Упркос чињеници да су земље енглеског говорног подручја колевка представничке владе, пре свега, Уједињено Краљевство, систем сразмерног представништва није се примио на овом поднебљу.⁹ Беџхот је указивао да се независно од евентуалних предности пропорционалног система, по другим питањима тај систем треба одбацити, с обзиром да озбиљно угрожава способност владе да врши своју извршну функцију. Мишљења Беџхота важе, пре свега, за парламентарни систем власти. „Због тога је систем сразмерног представништва погоднији за примену у земљама у којима постоји непарламентарна егзекутива, тј. у оним земљама у којима рад извршне власти не зависи од подршке парламентарне већине, у којима дакле постоји строга подела власти између легислативе и егзекутиве. У парламентарном систему власти, систем сразмерног представништва је погубан, сматра Беџхот, јер он разара хомогеност парламентарне већине. Он, штавише, раслојава постојећу страначку структуру у земљи и доводи до стварања једне нове растреситије и сложеније. Систем сразмерног представништва подстиче вишестраначки систем. Тако је Валтер Беџхот, много пре Мориса

⁹ У Републици Ирској на снази је пропорционални изборни систем и она је изузетак од земаља енглеског говорног подручја, у којима је зачета парламентарна влада.

Дивержеа, уочио утицај изборног система на страначки систем у једној земљи” (Марковић, 2014: 239).

Хрватска ауторка, Штефица Дерен Антољак указује да, по оцени Мориса Дивержеа, „већинско гласање у једном кругу има двоструке последице. Прво, оно представља препреку за појаву било какве нове политичке странке, иако та препрека није непремостива, и, друго, оно води елиминирању једне или више најслабијих странака. Већинско гласање у једном кругу води прекомјерној представљености најјаче странке у парламенту (наравно, не увјек). Пропорционални изборни системи имају супротан учинак. Они не коче развитак нових странака; они подржавају постојеће странке и успоравају елиминирање старих етаблираних политичких странака. У пропорционалним изборима, нема механизма који би кочио расцјеп унутар постојећих странака. Штотвише, они омогућују цјепање постојећих политичких странака на фракције, које поступно могу формирати нове политичке странке, које судјелују у сљедећим изборима” (Deren-Antoljak, 1992: 28-29).

6. Изборни систем у Републици Србији

У Републици Србији, на првим вишестраначким изборима после Другог светског рата, 1990. године, био је примењен изборни систем апсолутне већине, када је држава била подељена на 250 изборних јединица, колико има и представника у Народној скупштини. Указује се да „за разлику од већине европских устава, који су уредили тип изборних система, Устав Србије од 2006. године је то учинио *implicite* (чл. 102 ст. 2). Посланику је дата слобода да под условима одређеним законом, неопозиво стави свој мандат на располагање странци на чији је предлог изабран. С обзиром на то да систем пропорционалних избора претпоставља партијско кандидовање по моделу изборне листе, уставна одредба имплицира пропорционалне изборе као изборни модел. Хипотетички, уколико би законом били установљени већински избори, отворио би се проблем у вези с уставним начелом о суверености грађана. тада би само партијски кандидати уживали 'слободу' да свој мандат ставе на располагање политичкој партији, док то не би важило за непартијске или независне кандидате, што би довело до недопустиве правне ситуације у којој бисмо имали две категорије народних представника” (Пејић, 2024: 299-300).

Почев од 1992. године, у Србији је стално на снази за изборе народних посланика систем сразмерног представништва у варијанти Д'Онтове методе, односно систем највећег количника. То значи да се мандати

расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака изборна листа подели бројевима од 1, закључно са бројем 250. Потом се количници разврставају према величини, а у обзир се узима 250 највећих количника. Свака изборна листа добија онај број мандата, колико тих количника на њу отпада. Може се десити да две или више изборних листа добију исте количнике на основу којих се додељује један мандат. У ситуацији када нема више нерасподељених мандата, мандат ће се доделити листи која је добила укупно већи број гласова. Притом у расподели мандата партиципирају само изборне листе које су добиле најмање 3% гласова од укупног броја гласова бирача, који су гласали у изборној јединици. Дакле, изборни цензус је, почев од 2020. године, смањен са 5% на 3% гласова. То је доња граница коју изборна листа мора добити да би могла учествовати у деоби мандата. Та доња граница се утврђује, по правилу, у процентима и у апсолутном износу. Циљ цензуса је одстрањивање из политичке арене странака које не добију значајнију подршку бирачког тела. Када је реч о политичким странкама националних мањина и њиховим коалицијама, изборни цензус не важи. Странке и коалиције националних мањина учествују у расподели мандата и када су добиле мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали. Закон под политичким странкама националних мањина подразумева све оне странке чији је основни циљ представљање и заступање интереса националних мањина и заштита и побољшање права припадника националних мањина у складу са међународно-правним стандардима. Одговор на питање о томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, односно коалиције странака националних мањина, даће Републичка изборна комисија приликом проглашења изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе, који се мора учинити приликом подношења изборне листе.

Мандати који применом система највећег количника припадну одређеној изборној листи додељују се само кандидатима са те листе. О везаној или затвореној листи, биће реч када је редослед кандидата на њој меродаван за додељивање мандата. Када тај редослед није меродаван, реч је о невезаној или отвореној листи. Код отворене листе, утицај страначке врхушке је израженији, иако руководство странке одређује и редослед кандидата на листи. Међутим, када страначко руководство зна да редослед кандидата на листи не обавезује странку приликом додељивања мандата, оно може у први план и то на челним местима листе доделити кандидатима који уживају подршку јавности, како би ти кандидати допринели бољем изборном резултату листе. Међутим, ти популарни кандидати у систему отворене листе, могу бити одстра-

њени, а мандат бити додељен ниже ранжираним кандидатима. У Републици Србији је такав систем егзистирао (мисли се на систем невезане листе) и он се још називао посредни пропорционални систем. После критичког става јавности, а пре свега струке и одлуке Уставног суда о његовој неуставности, бива замењен системом везане листе. По том систему, „Републичка изборна комисија у року од десет дана од дана објављивања укупног извештаја о резултатима избора решењем додељује мандате кандидатима за народне посланике по њиховом редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са изборне листе и издаје уверења о избору за народног посланика”.¹⁰ Уставни суд је, иначе, у својој Одлуци заузео став да је претходним системом додељивања посланичких мандата које је изборна листа добила на парламентарним изборима „законодавац омогућио политичким странкама да пређу Уставом повучену границу слободног политичког деловања, односно да прекораче Уставом признату улогу политичких странака у демократском обликовању политичке воље грађана...”. Тиме су још прекршени „уставни принцип суверенитета грађана и принцип непосредних избора”.¹¹

Можемо уважити мишљење у коме се истиче да „због друштвене специфичности сваке државе, не постоји изборни систем, по научним критеријумима и практичним резултатима, који је универзално најбољи” (Орловић, 2014: 256). Пре указивања на потребу изборне реформе, напомињемо да је у Србији, осим на републичком нивоу, и на нивоу Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, примењен идентичан тип изборног система, као и у Републици. У Војводини је дуго на снази био комбиновани изборни систем или мешовити, при чему је из сваке од укупно 45 војвођанских општина морао бити изабран најмање један посланик. „На изборима за Скупштину АПВ, 60 посланика се бирало по пропорционалном, а друга половина од 60 посланика по већинском двокружном изборном систему, по коме, ако се у првом изборном кругу не изабере посланик, односно, ако ниједан од кандидата не освоји више од 50% гласова изашлих бирача, у други изборни круг одлазе два првопласирана посланика из првог круга (овај изборни систем је био најдуже у употреби у Војводини од увођења плурализма 1990. год.)” (Иванчевић, 2016: 37-38). На локалном нивоу, законодавство о изборном систему кретало се путањом од система апсолутне већине, преко система релативне већине, па све до пропорционалног система. Тако је 1991. године, уведен систем апсолутне већине у два круга, да би 1999. године био уведен већински једнокру-

¹⁰ Члан 130. Закона о избору народних посланика, Службени гласник РС, бр. 14/2022.

¹¹ Одлука Уставног суда IУп-42/2008.

жни систем. Закон о локалној самоуправи из 1999. године, представљао је „lex specialis у односу на Закон о избору народних посланика, који предвиђа пропорционални систем” (Лилић, 2000: 19). Тако је чланом 146 Закона о локалној самоуправи из 1999. године, било прописано да је за одборника у изборној јединици изабран онај кандидат који је добио највећи број гласова. Ту је било речи о једнокружном изборном систему релативне већине „First-past-the-post-voting”, односно „winner takes all”.¹² После петооктобарских промена, 2002. године инаугурисан је систем изборних листа, а исто је поновљено и 2007. године. Сада је Законом о локалним изборима остао као важећи пропорционални изборни систем. У расподели мандата могу учествовати само изборне листе које су добиле најмање 3% гласова од броја бирача који су гласали.

7. Закључак

Имајући у виду приказ пропорционалног система на сва три нивоа власти у Републици Србији, основано се може поставити питање да ли изборни систем у Србији треба задржати или га треба мењати. Залажемо се за његову промену, а у том залагању, свакако да нисмо усамљени. Наиме, у нашој уставно-правној литератури је указано да „одабир изборног модела треба конципирати тако да комбинује предности пропорционалног и већинског система са превагом пропорционалног система, уз увођење једномандатних и неколико вишемандатних изборних јединица, при чему пасивно право кандидовања треба условити, искључиво, пребивалиштем кандидата на територији изборне јединице у којој се кандидатура истиче. Овај изборни систем, истовремено уважава захтев за већом заступљеношћу различитих политичких опција у парламенту, уз стварање чвршће везе између бирача и њихових представника; захтев за равномерном заступљеношћу грађана са читаве територије државе, као и захтев за једнаким шансама у погледу освајања мандата, како странака чији су бирачи равномерно распоређени на читавој територији државе, тако и странака, чији су бирачи концентрисани на ужем подручју” (Рајић, 2015: 9).

¹² Систем релативне већине довео је до тога да је некада владајућа Социјалистичка партија Србије на локалним изборима 2000. године, који су одржани заједно са савезним парламентарним и председничким изборима, за Савезну скупштину Савезне Републике Југославије, буквално, „збрисана” од кандидата Демократске опозиције Србије. Наиме, у Скупштини Града Београда, од 110 одборника, Демократска опозиција Србије добила је 105 одборника (што је чинило 95,45% мандата на 52,78% популарних гласова), а коалиција Социјалистичка партија Србије – Југословенска левица, освојила је 4 мандата на 29,10% гласова изашлих бирача.

С обзиром да у Србији по садашњем изборном систему, као и у Холандији и Израелу, постоји једна изборна јединица, а што се показало као дефект у српском примеру, потребно је то исправити. Тако се предлаже да недостатке пропорционалног система са овако великом изборном јединицом ваља делимично ублажити унапређеним начином гласања. „На таквим изборима комбинује се изборна техника пропорционалног и већинског гласања, не би ли се елиминисало што више мана и прихватило предности оба та изборна система (‘персонализовани пропорционални систем’). Реч је о томе да се на бази пропорционалног система надограде елементи већинског – база су изборне листе, а надоградња појединачно гласање. Такав комбинован модел подразумева промену врсте изборне листе – затворена листа би постала полуотворена (полузатворена), тако да бирач може да гласа за изборну листу, тј. странку и за кандидата унутар листе са по једним гласом” (Орловић, 2014: 257).

Због мана које су се које су се у пракси показале, а тичу се и већинског и пропорционалног система, предлажемо увођење мешовитог система, који би фузионисао позитивне карактеристике пропорционалног и већинског система, уз отклањање, истовремено, њихових основних слабости. Овај систем би требало да обезбеди и даље вишепартијски састав парламента, али без фрагментираности и формирање стабилне коалиционе владе (није нужно да влада буде коалициона, ако једна странка освоји већину, бар од 126 посланика парламента који броји 250 народних посланика). Тако би пројектован изборни систем у Србији, дакле, био мешовити, слично као у Немачкој, на пример. Територија Републике Србије, када је реч о пропорционалном систему, имала би и даље једну изборну јединицу, али би се у њој бирала половина посланика, односно 125 народних представника. С обзиром да је пракса посведочила да Д’Онтов систем није довољно пропорционалан, јер награђује велике странке, а да би пропорционалност била већа и самим тим расподела мандата праведнија, овај систем треба заменити Сент-Лаговим системом, чије су особине у раду приказане. Подсећања ради, овај систем омогућава да посланички мандати буду подељени, тако да свака изборна листа добије приближно онолико мандата колико је освојила гласова. Листе код пропорционалног гласања не би више биле затворене, већ полуотворене, тако да бирач може да гласа за изборну листу, односно партију и за кандидата унутар листе. Изборни праг би требало вратити на цензус од 5% из разлога да се спречи могућа фрагментација парламента. То би, додуше, делимично умањило пропорционалност при претварању гласова у мандате. Друга половина од 125 посланика, бирала би се у 125 изборних јединица по систему апсолутне

већине у два круга. Ова карактеристика, изборни систем у Србији који предлажемо разликује од оних мешовитих система који предвиђају систем релативне већине. Ипак, због легитимитета посланика који се бирају у већинском систему, сматрамо да је систем апсолутне већине правичнији и да повећава тај легитимитет. Како садашњи Устав *implicite* преферира пропорционални систем, предлажемо његову промену у смислу конституционализације мешовитог система. Када је реч о Аутономној покрајини Војводина и у њој треба да буде пресликан будући републички изборни систем. На нивоу јединица локалне самоуправе ваљало би, такође, увести мешовити изборни систем, уз могућу реформу система избора градоначелника и председника општина. То би значило увођење њиховог непосредног избора од стране бирача. Иначе, то је у једном периоду, било решење нашег локалног изборног законодавства. Евентуални проблем, који би се јавио је ситуација кохабитације, односно да градоначелник или председник општине и одборничка већина нису из истог политичког тabora. Без обзира на ту ману, ове ситуације код локалних избора, мишљења смо да је непосредни избор челника локалне самоуправе бољи од досадашњег модела.

За свеобухватну изборну реформу у Србији, потребна је, свакако, широка јавна расправа, како представника извршне власти, владајућих политичких странака, тако и опозиционих политичких групација, али и стручне јавности. Рекли смо свеобухватна реформа, јер она не подразумева само промену изборног законодавства, већ и промену Устава. Наша размишљања о промени изборног система подложна су сопственој надоградњи у неким евентуално будућим радовима, али и критичким запажањима стручне читалачке публике. Свакако смо свесни да нема идеалног модела изборног система, али да је предлог увођења мешовитог изборног система у Србији правац ка бољем изборном систему, отклањањем мана и већинског и пропорционалног система које је наше друштво искусило, а усвајањем добрих страна и једног и другог изборног система.

Литература

Deren-Antoljak, Š. (1990). Izborni sistem Finske. *Politička misao*. 2. 51-63.

Deren-Antoljak, Š. (1992). Izborni sistemi i Duvergerov zakon. *Politička misao: časopis za politologiju*. 2. 23-38.

Закон о избору народних посланика. Службени гласник РС. бр. 14 (2022)

Иванчевић, Г. (2016). Обележја изборног и партијског система АП Војводине од увођења партијског плурализма 1990. године у Србији, Докторска дисертација. Нови Сад: Универзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студије

Лилић, С. (2000). Локална самоуправа и Закон о локалној самоуправи. Локална самоуправа – часопис за теорију и праксу локалне самоуправе. 6. 13-23.

Марковић, Г. (2021). Уставно право. Источно Ново Сарајево: ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. и Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет Пале

Марковић, Р. (2014). Уставно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање

Милосављевић, Б., Поповић, Д. (2011). Уставно право. Београд: Правни факултет Универзитета Унион и ЈП Службени гласник

Николић, П. (1993). Уставно право. Београд: Службени лист СРЈ

Одлука Уставног суда IУп-42/2008, Службени гласник РС. Бр. 28 (2011)

Орловић, С. (2014). Како до бољег изборног система. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 3. 235-264.

Орловић, С. (2018). Уставно право. Нови Сад: Правни факултет: Центар за издавачку делатност

Пајванчић, М. (2008). Уставно право. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Центар за издавачку делатност

Пејић, И. (2024). Уставно право. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу

Петров, В. (2024). Уставно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Rahat, G., Reuven, H. (2005). Israel: The Politics of an Extreme Electoral System. In M. Gallagher, & P. Mitchell, The Politics of Electoral Systems (pp. 333-351). New York: Oxford University Press Inc.

Rajić, N. (2015). Određivanje granica izbornih jedinica i njihov uticaj na izborni rezultat. Fondacija Centar za javno pravo. 1-10.

Симовић, Д., Петров, В. (2018). Уставно право. Београд: Криминалистичко-полицијска академија

Farrell, D. (1998). Comparing Electoral Systems. Basingstoke and London: Macmillan

Prof. Milan Rapajić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac,
Republic of Serbia

ABOUT ELECTORAL SYSTEMS

Summary

The paper discusses the advantages and disadvantages of all types of electoral systems. Namely, after determining the voting results, the next important part of the electoral process is the distribution of mandates between party candidates according to the election results. Voters' votes are converted into mandates for deputies and, thus, the will of the electorate is expressed. This is a crucial issue in the electoral process, the resolution of which may depend not only on the type of party system in the country but also on the characteristics of its entire political system. Depending on the distinctive features of the systems of distribution of mandates, electoral systems are commonly designated as majoritarian, proportional and mixed electoral systems.

In the majority system, the electorate is divided into small electoral units (constituencies), each of which elects one representative by voting for individual candidates. Thus, the entire state is divided into as many electoral units as there are members in the representative body, and one representative is elected in each of them. The candidate who receives the majority of votes is elected as the representative of that electoral unit. This is a system of relative majority. The majority system can also be applied as an absolute majority system, according to which the candidate who receives half + one vote of the total number of votes (i.e. more votes than all other candidates in that constituency combined) wins the election. The proportional system ensures the representation of political parties and coalitions in parliament in proportion to their influence in the electorate. This means that both large and small political parties can expect to receive parliamentary mandates provided that they receive a minimum percentage of votes, i.e. that they exceed the electoral threshold. The mixed system seeks to combine the positive features of the proportional and majority systems, while eliminating their basic weaknesses. In the countries where this electoral system has been adopted, some MPs are elected according to the principles of the majority system and some are elected according to the principles of the proportional system. In Serbia, the proportional system is applied at all levels of government, and the technique for distributing mandates is the

D'Hondt system. The paper proposes a fundamental change to the electoral system in Serbia at all levels of government by introducing a mixed system.

Keywords: *electoral system, majority system, proportional system, mixed system, electoral system in Serbia, reform.*

